

Mikrokombinatorikus mintakészítő berendezés fejlesztése

A Holocom Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-t kifejezetten kutatás-fejlesztési tevékenységek megvalósítására lett létrehozva. A vállalat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés felhíváson 49 798 261 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el „Mikro-kombinatorikus mintakészítő berendezés kifejlesztésére”. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósul meg.

Több kulcsfontosságú iparágban is fontos az új anyagok, rétegszerkezetek, az összetétellel változó anyagtulajdonságok szerepe. Évente közel 300-400 darab transzmissziós és több ezer pásztázó elektronmikroszkópot adnak el a világban, melyeknek nagyjából felét anyagvizsgálati célokra használják. Ilyen mikroszkópokat találunk szinte minden egyetemen, kutatóintézetben, és számos iparágban is használnak hasonló eszközöket a fejlesztés vagy a minőség-ellenőrzés során. A minták elkészítése rendkívül időigényes feladat, de amellett, hogy a kutatók idejét leköti a mintakészítés, az így használatos eszközök gépideje is igen drága, így jelentős anyagi megtakarítást is jelent egy olyan eszköz, mely a minták számosságát hatékonyan redukálni tudja. Ezen túl a számos mintát igénylő vizsgálatok esetében nagy nehézség a környezeti hatások és véletlenszerű események miatt bekövetkező bizonytalanság és eltérés.

Ezeket a problémákat teljes mértékben képes kiküszöbölni a kifejlesztett eszköz, hiszen utólagosan is adaptálható ezekben a minta-előállító kamrákba, illetve rövid időn belül lezajló folyamatról és egyetlen mintáról van szó. Ezek az előnyök szinte minden anyagtudományi vizsgálatnál hasznosak, kiváltképpen ipari környezetben, ahol fontos a hatékonyság és az eredmények megbízhatósága. Az előállított eszköz legjelentősebb ipari felhasználói elsősorban a félvezetőipar, fémipar, elektronikai ipar, valamint a festék- és bevonatgyártás szereplői közül kerülnek ki, de újszerű berendezésünk számos más területen is vonzó lehetőséget jelenthet.

A cégünk által tervezett új eszközzel két-, illetve többkomponensű, változó összetételű (mikrokombinatorikus) vékonyréteg-minták készíthetők a legkülönbözőbb vizsgálatok céljaira. A kombinatorikus módszer lényege az, hogy nagyszámú, egyedi kísérlet helyett egyetlen folyamatban állítanak elő különböző összetételű, vagy más paraméter (hőmérséklet, háttérnyomás stb.) szerint változó tulajdonságú anyagokat, mintákat. A kifejlesztett eszközzel a minták egyetlen előállítási folyamatban, egyetlen kis méretű, például 3 milliméter átmérőjű hordozóra vihetők fel, majd szintén egy menetben, nagy hatékonysággal vizsgálhatók. Az eszköz

Egymintaelvű mikrokombinatorikus minta-előállítás elvi vázlatja. Az A és B magnetronos porlasztó források programozotlan – külön-külön – változó anyagárama a hordozó fölött elvonuló résen keresztül érkezik a TEM hordozóra. Az A és B források aktuális teljesítményének megfelelő anyagáramot a réstérben elrendezve képezi le a minta sávja mentén A, A-B és B tartományra. Az ábrán nyíl jelöli a gradiens A-B tartományt.

kiemelkedő tulajdonsága és újdonsága, hogy olyan vizsgálatokra alkalmas mikrokombinatorikus mintát készít, amely számtalan hagyományos mintát integrál magába, így a két- és többkomponensű anyagok előállítása és vizsgálata széles koncentrációtartományban, a hagyományosnál sokkal hatékonyabban, nagyságrendekkel kisebb idő- és költségfordítással végezhető el.

AIMn minta koncentráció profil

A műszaki anyagok tudományában és fejlesztésében a kombinatorikus módszerek, bár sürgető igény lenne rá, a megvalósítás nehézségei miatt egyelőre kevésbé elterjedtek. Cégünk ezt a hiányt kívánja pótolni a kifejlesztett eszközzel, amely lehetővé teszi, hogy a minta-előállítását és az anyagvizsgálatot is hatékonyan, kombinatorikusan végezzék.

A fejlesztés révén olyan minőségileg új mintakészítő- és vizsgálóberendezés jött létre, amely ez idáig nem létezett a világpiacón. A berendezés részegységei önmagukban már létező eljárásokon alapulnak, azonban integrálásuk minőségileg új terméket eredményezett.

A berendezés megvalósításának elvi alapját az MTA Energiatudományi Kutatóközpont szabadalmi anyaga jelentette. A létrehozott prototípus azonban felbontását, alkalmazhatóságát illetően túllépett a szabadalmi anyagban megfogalmazott javaslatokon. A prototípus technológiai megvalósítása a fejlesztésben részt vevő szakemberek tudására és gyártási tapasztalatára épült.

A kifejlesztett berendezés legfőbb újdonságértéke tehát abban rejlik, hogy olyan anyagtudományi célú minták készíthetők vele, amelyek különlegesen sok információt hordoznak. A kombinatorikus elv, vagyis a geometria mentén változó tulajdonságú minta alkalmazása az anyagtudományban és a műszaki-technológiai fejlesztésben újszerű, a mikrokombinatorika megvalósítása a transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkópiában, valamint a nanoindentációs méréseknél pedig egyedülálló a világon. A berendezés számtalan eltérő tulajdonságú minta előállítását és vizsgálatát teszi lehetővé egyetlen hordozó felületén. A projekt keretében kifejlesztett eszköz utólag is adaptálható a ráporlasztásos elven működtetett mintakészítő kamrákba, így könnyen adaptálható a már kialakított és rögzült munkafolyamatok esetén is. Vállalatunk deklarált célja, hogy az általunk fejlesztett eszközök ne csak új megoldásokat kínáljanak, hanem kifejezetten alkalmazkodjanak az ipar speciális igényeihez; gyors tanulhatóság, megbízható, jelentős karbantartást nem igénylő működés és alacsony erőforrásigény jellemezze őket. Így tudunk a tudományos újdonságon túl hatékony és valóban hasznos eszközöket biztosítani partnereink számára. ■

A kombi szerkezet képe

